

IJODKORLIK NAZARIYALARINING PSIXOLOGIK TAVSIFI

Rahmatullayeva Mushtariy Parda qizi

**Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining
Jizzax filiali "Psixologiya" kafedrası o'qituvchisi
mushtariyraxmatullayeva38@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18051170>**

Kalit so'zlar: ongsizlik, ijodiy, individual, geshtalt psixologiyasi, kognitiv, nazariya, ehtiyoj, fikrlash, madaniy, qobiliyat, sublimatsiya, assotsiativ.

Annotatsiya: Tadqiqotchilar muammoni o'z metodologiyasi nuqtayi nazaridan, aniq belgilangan o'z shaxsiy xulosalari asosida qo'yadi va rivojlantiradi hamda qoida tariqasida, asosan uning bir yoki bir necha jihatlariga e'tibor qaratadi"

Ijodkorlikning insoniyat hayoti va taraqqiyotida tutgan o'rni qanday ekanligi haqida turli qarashlar mavjud. Bu borada turlicha nazariyalar yuritilgan. Shu kabi nazariyalardan ba'zi birlarining xulosaviy tavsiflarini ko'rib chiqamiz.

Psixoanalitik nazariyasi (Z.Freyd, K.Yung) ikki jihatni ko'rib chiqadi: motivatsiya va ijodning ongsiz komponentlari. Z.Freyd ijod motivlari eros (hayotga intilish) bilan bog'liq bo'lib, jinsiy intilishlardan kelib chiqadi, deb hisoblagan.

Ijod - bu deseksualizatsiya, ya'ni jinsiy energiyani ijodiy faoliyatga o'tkazish. Bostirilgan intilishlar va tajribalar ijod mahsullarida (birinchi navbatda, badiiy) mujassamlanadi, sublimatsiya sodir bo'ladi.

Z.Freyd nazariyasining yana bir pozitsiyasi ijodkorlikning eng muhim manbai ong osti, ongsiz psixik jarayonlardir, degan fikrdir. Z.Freydning fikricha, ongsizlik psixikaning eng "ijodiy" qismidir.

K.Yung ongsizlik kelajakdagi ruhiy vaziyatlarning mikroblari, yangi fikrlar, ijodiy kashfiyotlar bilan to'la ekanligini ta'kidladi. Bu ijodiy sovg'a, ijodiy ilhom manbai. Yung insonda ikkita tamoyilni ajratib ko'rsatdi - shaxsiy va ijodiy, ular antagonistik munosabatlarda bo'lishi mumkin. Har bir ijodkor qandaydir ikkilanish yoki paradoksal xususiyatlar sintezidir. Bir tomondan, bu insonga xos shaxsiy narsa, boshqa tomondan, bu shaxssiz insoniy jarayon. U "Inson" so'zining eng yuqori ma'nosida, jamoaviy odam, insoniyatning ongsiz ravishda harakat qiladigan ruhining tashuvchisi va haykaltaroshidir. Ijod insonda tuproqdagi daraxtdek yashaydi, o'sib boradi, undan zarur sharbatlar oladi. Analitik psixologiya bu hodisani avtonom ijodiy kompleks deb ataydi, u ruhning alohida bo'lagi sifatida o'zining ruhiy hayotini boshqaradi, ong ierarxiyasidan chetlashtiriladi va energiya darajasiga, kuchiga mos keladi. Ijodiy sovg'a - bu insonning ongi va irodasiga bo'ysunmaydigan taqdirdir.

Geshtalt psixologiyasi nuqtai nazaridan, ijodkorlik - bu fikrlash jarayonida bir-biriga zid bo'lgan faktlarni yagona bir butunlikka "yopish", xotirada saqlanadigan bilimlarning individual qismlarini o'zaro ta'sirga olib kirish, bu tushunchaga olib keladi (Keller, 1930; Wertheimer, 1945).

Kognitiv nazariyasi. Kelli "ijodkorlik" atamasini ishlatmasdan, birinchi marta muqobil faraziy fikrlashni tavsiflovchi ijodkorlik va ijodiy shaxsning o'ziga xos nazariyasini ishlab chiqdi. Kelli uchun inson - tadqiqotchi, dunyo bilan samarali, ijodiy munosabatda bo'lgan, dunyoni sharhlaydigan, axborotni qayta ishlaydigan, voqealarni bashorat qiladigan olim. Inson hayoti - bu o'rganish, voqelik haqidagi doimiy farazlar, uning yordamida u voqealarni oldindan bilish va boshqarishga harakat qiladi. Dunyoning tasviri faraziy bo'lib, odamlar farazlarni

shakllantiradilar, ularni sinab ko'radilar, ya'ni ular ilmiy tadqiqot jarayonida olimlar qiladigan aqliy harakatlarni amalga oshiradilar. Hayot ijodiy tadqiqot jarayonidir.

Gumanistik psixologiya vakillarining ishlariga nazar. Gumanistik psixologiyaga xos bo'lgan insoniyat tabiatiga optimistik qarash ijodkorlikning mohiyati va rolini tushunishga ham tegishli. Ijodkorlikni o'rganishga gumanistik yondashuvning asoschisi A.Adlerdir. U har bir inson dastlab ijodiy kuchga ega ekanligiga ishongan, buning yordamida o'z hayotini boshqarish va o'z uslubini yaratish mumkin. A.Adler ijodkorlikning *kompensatsion nazariyasi* fan, san'at va madaniyatning boshqa sohalarini insonning o'z kamchiliklarini qoplash yo'li deb hisoblaydi. Insonning ijodi har bir shaxsda o'z tajribasining barcha jabhalariga ta'sir qiladi va insonni o'z hayotining me'mori va shaxsiyatining yaratuvchisiga aylantiradi.

Ijodkorlik insonning turmush tarzi (faqat muayyan muammolarni hal qilish emas), shaxs esa o'z hayotining yaratuvchisi sifatida qaraladi (E. Fromm, G. Allport va boshqalar). Masalan, E.Fromm ijodkorlikni "hayron bo'lish va o'rganish qobiliyati, nostandart vaziyatlarda yechim topa olish qobiliyati, bu yangi narsani kashf etishga e'tibor qaratish va o'z tajribasini chuqur anglash qobiliyati" deb ta'riflaydi.

Gumanistik psixologiya vakillariga K.Rodjers va A.Maslou, shuningdek, R.Mey, D.Morenolar kiradi. Ularning ijodkorlik tabiati haqidagi qarashlari juda yaqin, ammo shunga qaramay ularning har biri bu masalaning turli tomonlarini qamrab olgan.

Shaxsga yo'naltirilgan terapiya asoschisi Rodjers nazariyasidagi markaziy tushuncha "tajriba maydoni" (yoki "fenomenal maydon") dir. U insonning zaruriyat tamoyiliga ko'ra, ehtimol, o'zi sezmaganda holda tanlaydigan hodisalar, hislar va ta'sirlarni o'z ichiga oladi.

Tajriba sohasi shakllanish jarayonida bo'lgan o'z-o'zini - uyushgan, bog'langan geshtalni o'z ichiga oladi. Bu insonning o'tmish tajribasi, hozirgi ma'lumotlari va kelajakdagi umidlari asosida o'ziga bo'lgan nuqtayi nazarini anglatadi. K.Rojersning fikriga ko'ra, o'z-o'zini ochishga inson faoliyatining asosiy motivi - o'zini o'zi anglash istagi yordam beradi. Bu istak tug'ma xususiyatga ega bo'lib, uning amalga oshirilishi shaxsning ijodiy munosabatidan sezilarli darajada ta'sirlanadi. Ijodkor odamlarga bo'lgan ehtiyoj, K.Rojersning fikricha, ilmiy kashfiyotlar va ixtirolarning ko'payishi bilan bog'liq bo'lgan zamonaviy dunyodagi vaziyat bilan bog'liq. Passiv va madaniy jihatdan cheklangan odam tashqi dunyo tomonidan taqdim etilgan savollar va muammolar oqimiga dosh bera olmaydi.

Demak, K.Rodjers mulohazalari mantig'idan kelib chiqib, fan va texnika taraqqiyotining hozirgi darajasi yangi dunyoga ajralmas ijodiy moslashish talabini ilgari suradi va ijodkorlikning o'zi ham insonning o'zini o'zi anglashining ajralmas qismidir.

Ijodkorlikning asosiy motivi - bu insonning o'zini anglash istagi. U har bir shaxsda mavjud, ammo psixologik himoya qatlami ostida yashirin bo'lishi mumkin.

A.Maslouning fikricha, "ijodkorlik insonning universal funksiyasi bo'lib, u o'zini namoyon qilishning barcha shakllariga olib keladi".

S. Mednik (1969) ijodkorlikning assotsiativ nazariyasini ishlab chiqdi. Uning fikricha, ijodkorlikning mohiyati aqliy sintezning yakuniy bosqichida stereotiplarni yengish qobiliyatida va assotsiatsiyalar maydonining kengligidadir. Muammoning elementlari semantik makonning uzoqroq zonalaridan qanchalik ko'p olinsa, hal qilish jarayoni shunchalik ijodiy bo'ladi. Mednikning so'zlariga ko'ra, ijodiy jarayon assotsiativ elementlarni vazifaga javob beradigan yangi kombinatsiyalarga qayta shakllantirishdir.

K. Rojers (1994) hayotning o'zi va dunyoni idrok etish ijodiy harakatdir, deb yozadi. Shu sababli, uning pessimistik ta'kidlashicha, zamonaviy madaniyatning kamchiliklari shundaki, unda ijodkorlik kam va buning uchun jazo "nafaqat individual va guruh zo'ravonligining yomon moslashuvi, balki barcha xalqlarning butunlay yo'q qilinishi" bo'ladi. (80-bet). Ijodkorlikning yo'qligi sababi o'rtacha standartlarga yo'naltirilgan mavjud ta'lim tizimidir. "Biz ta'lim olganimizdan so'ng, biz erkin, ijodiy va o'ziga xos fikrlaydigan odamlarga emas, balki stereotipli tafakkurga, "to'liq ta'limga" ega bo'lgan konformistlarga aylanamiz".

K. Rojers ijodkorlikni umuminsoniy hodisa deb hisoblagan: "Tasvir, adabiy asar, simfoniya yaratishda, yangi qotillik qurollarini ixtiro qilishda, ilmiy nazariyalarni ishlab chiqishda, insoniy munosabatlarda yangi xususiyatlarni izlashda yoki yangi qirralarni yaratishda ijodkorlikning jiddiy farqi yo'q deb hisoblash mumkin. Bu uning o'z shaxsiyatiga bog'liq hisoblanadi".

K. Rojers ijodiy faoliyatning ichki va tashqi sharoitlarini belgilab berdi. U ichki sharoitlarga ishora qildi:

- 1) kengaytma (yangi tajribaga ochiqlik);
- 2) baholashning ichki yo'nalishi;
- 3) g'ayrioddiy kombinatsiyalar qobiliyati.

Ijodkorlikning tashqi shartlari quyidagilardan iborat:

- 1) psixologik xavfsizlik (shaxsning so'zsiz qiymatini tan olish, tashqi baho bo'lmagan muhitni yaratish);
- 2) psixologik fikr erkinligi.

K. Rojers hissiyotlarni (estetik, evristik, kommunikativ) ijodiy harakatning hamroh bo'lgan komponentlari deb hisobladi.

D. B. Bogoyavlenskaya nuqtayi nazaridan ijodkorlik - bu vaziyatga qarab qo'zg'atilmagan faoliyat bo'lib, u berilgan muammodan tashqariga chiqish istagida namoyon bo'ladi. Ijodiy shaxs turi faoliyat turidan qat'i nazar, barcha innovatorlarga xosdir: sinovchi uchuvchilar, rassomlar, musiqachilar, ixtirochilar.

Teylor (1975) "transaktualizatsiya" tushunchasi bilan ishlaydi. U ijodkorlikni ta'riflashda shaxs-muhit tizimini o'z ichiga olishini aytib o'tadi. Muallif ijodkorlik muhitni qanday o'zgartirishini, atrof-muhitni o'zgartirishda inson qanday rol o'ynashini ko'rsatishga harakat qiladi. Transaktualashtirilgan shaxs, muallifning fikricha, reaktiv shaxsga, xuddi muxolifatga qarshi tranzaksiyaga qarshi turadi. Dastlab, psixologik va real muhit, ayniqsa, ijtimoiy muhit o'rtasida ziddiyat yuzaga keladi, bu esa keskinlikka olib keladi. Uni ikki yo'l bilan kamaytirish mumkin: o'z shaxsiy idrokini atrof-muhitga mos ravishda o'zgartirish yoki atrof-muhitni shaxs dunyosiga mos ravishda qayta tashkil etish. Muallif birinchi turni ko'pchilikka xos bo'lgan muvofiqlik natijasi, ikkinchi turni esa ijodkorlikka yetaklovchi deb hisoblaydi.

U ijodkorlikning besh darajasini ajratadi: ifodali ijodkorlik, texnik ijodkorlik, ixtirochi ijodkorlik, innovatsion ijodkorlik, favqulodda ijodkorlik. Ijodkorlik rivojlanishining ushbu darajalari, ularning har biri turli xil rivojlanish zonalariga ega, transaktualashtirilgan moyillikning beshta shakliga mos keladi.

Tushunchalar (fikrlash va ijodkorlik) ko'pincha qarama-qarshidir. Ammo bunday pozitsiya qo'pol uslubiy xatoga olib keladi, bizni ijodiy shaxslar uchun maxsus psixologik qonuniyatlar bo'lishi kerakligini tan olishga majbur qiladi. Aslida, inson ongining boshlang'ich qobiliyatlari hamma uchun bir xil. Ular faqat boshqacha ifodalangan (kuchliroq yoki zaifroq) va turli yo'llar bilan birlashtirilgan. Masalan, muammolarni izlashda hushyorlik, aqlning

moslashuvchanligi, g'oyalarni yaratish qulayligi va masofadan turib bog'lanish qobiliyati o'zini nostandart fikrlash sifatida namoyon qiladi, bu iste'dodning ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi.

Ijodiy shaxsni rivojlantirish nazariyasi (G. S. Altshuller). Ushbu nazariya muallifi nuqtayi nazaridan, ijodkorlik qobiliyati iste'dod emas, balki insonning tabiatidir. Ijodkorlik inson mavjudligining normasidir. Har bir inson ijodiy qobiliyatga ega, ammo jamiyatda ehtiyoj paydo bo'lmaguncha va shaxsda amalga oshirish imkoniyati paydo bo'lmaguncha ijodiy "genetik xazina" o'z-o'zidan ochilmaydi. Asosiysi, qobiliyatlarni rivojlantirish emas, balki ijodkorlik uchun motivatsiyani yaratish va ijodiy ish texnologiyasini o'zlashtirishdir. Ijodiy shaxsni rivojlantirishning asosiy yo'li o'z-o'zini takomillashtirishdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). *Psicothema*, 18, 13-25.
2. Zins, J. E., Weissberg, R. P., Wang, M. C., & Walberg, H. J. (2004). *Building academic success on social and emotional learning: What does the research say?* Teachers College Press.
3. Bloodworth, M. R., & Walberg, H. J. (2007). Emotional intelligence and academic achievement: A meta-analytic review. *Educational Psychology Review*, 19(2), 119-135.
4. Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. Bantam Books.
5. Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In *Emotional development and emotional intelligence: Implications for educators* (pp. 3-31). Basic Books.
6. Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development*, 82(1), 405-432.
7. Rahmatullayeva, M., & Ulug'bekova, M. (2024). BOSHLANG 'ICH SINF O'QUVCHILARIDA KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISH. *Наука и инновация*, 2(30), 133-135.
8. Rahmatullayeva, M. (2021). O'QUVCHI SHAXSINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY YO 'NALISHLARI. *Журнал Педагогике и психологии в современном образовании*, 1(4).
9. Rahmatullayeva, M. (2021). XALQ PEDAGOGIKASIDA TA'LIM VA TARBIYA MASALARI. *Журнал Педагогике и психологии в современном образовании*, 1(4).
10. Rashidova, G., Raxmatullayeva, M., Saidov, S., & Egamqulova, S. (2023). Character, ability, and action: the unity of human activity. *Наука и инновация*, 1(10), 152-15.
11. Rahmatullayeva, M., Rashidova, G., & Karakulova, U. (2023). XXI ASRDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA PEDAGOGIK MAHORAT. *Журнал Педагогике и психологии в современном образовании*, 3(1).
12. Rahmatullayeva, M., Umida, K., & Gulnoza, R. (2023). BOSHQARUV PSIXOLOGIYASI VA BU BORADAGI ILMIY YONDASHUVLAR. *Журнал Педагогике и психологии в современном образовании*, 3(1).